

PORTUGUÊS PARA FINS ESPECÍFICOS PARA TRABALHADORES CHINESES EM PORTUGAL: UMA PROPOSTA DE APRENDIZAGEM A DISTÂNCIA COM RECURSO AO WECHAT¹

PORTUGUESE FOR SPECIFIC PURPOSES FOR CHINESE WORKERS IN PORTUGAL: A PROPOSAL OF DISTANCE LEARNING WITH WECHAT

- **Cláudia Barbosa** (Universidade de Aveiro, DIGIMEDIA – cmmob@ua.pt)
- **Jailma Bulhões** (Universidade de Aveiro, DIGIMEDIA – jailmabulhoes@ua.pt)
- **Yuxiong Zhang** (Universidade de Aveiro, CIDTFF – yuxiongzhang@ua.pt)

Resumo:

A comunidade chinesa, um dos grupos de imigrantes mais representativos em Portugal, é frequentemente caracterizada como “fechada” e “pouco permeável” a contatos com elementos estranhos. Para além de características sócio-culturais, o domínio da língua portuguesa (ou a dificuldade desse domínio) contribui para este alheamento, tornando os relacionamentos com a população local - mesmo os que decorrem no âmbito de funções profissionais - difíceis e repletos de erros de compreensão. Tendo estes aspetos em consideração, a proposta de curso a distância “PortuguêsFácil” tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de competências comunicativas dos participantes no âmbito das suas atividades profissionais na área do comércio e restauração ou similares. Este curso a distância faz uso da plataforma WeChat, uma das ferramentas sociais mais populares na China, para possibilitar a criação de um espaço comum, onde professor e aprendentes possam discutir, interagir e produzir conhecimento sobre a língua portuguesa e seu uso, oportunizando um processo de ensino e aprendizagem ancorado em aspectos sociointeracionistas.

Palavras-chave: Português para fins específicos, WeChat, Ensino a distância

Abstract:

The Chinese community, one of the most representative groups of immigrants in Portugal, is frequently characterized as “closed” and “not permeable” to foreign contacts. In addition to the socio-cultural characteristics that determine it, mastery of the Portuguese language (or the difficulty of this) contributes to this alienation, making relationships with the local population - even those that occur in the scope of professional functions - difficult and full of misunderstandings. Taking this aspect into account, the purpose of the distance course “PortuguêsFácil” is to contribute to the development of communicative skills of the participants in the scope of their professional activities in the area of trade and catering. This distance course makes use of the WeChat platform, one of the most popular social tools in China, to enable the creation of a common space where teacher and learners can discuss, interact and produce knowledge about the Portuguese language and its use, providing a process of teaching and learning anchored in socio-interactionist aspects.

¹ Trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Technology Enhanced Learning and Societal Challenges, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCTI. P. – Portugal (#PD/00173/2014).

Keywords: Portuguese for Specific Purposes, WeChat, Distance Learning

1. Introdução

A comunidade chinesa é a quinta comunidade estrangeira mais numerosa em Portugal e um dos únicos grupos em crescimento, num período que regista uma quebra na população imigrante. Um aspeto diferenciador em relação a outros contingentes estrangeiros é a quantidade superior de atividades empresariais por conta própria, que se traduzem numa grande oferta de trabalho para a própria comunidade, ou como refere Gaspar (2015), a existência de “redes sociais próprias ao grupo e desenvolvidas pelos empresários chineses, permitem a contratação de trabalhadores co-étnicos quando surge a necessidade de recrutamento (...) permitindo-lhes comunicar na mesma língua e estabelecer laços de confiança e de solidariedade mútua”.

Quando o tema é a integração, um aspeto amplamente mencionado é a dificuldade de comunicação em Português que “constitui o maior obstáculo à socialização deste grupo” (MARTINS, 2008), aliada a uma perceção da aprendizagem como um processo árduo: “a falta de conhecimento da língua portuguesa aquando da sua chegada a Portugal leva a que o relacionamento social com os portugueses seja complicado, o que obviamente origina (...) que a aprendizagem do português seja difícil” (IGREJA, 2011).

Esta dificuldade não se traduz, no entanto, numa procura ativa, por parte da comunidade, de oportunidades de aprendizagem: Martins (2008) indica que vários cursos destinados a imigrantes chineses oferecidos de forma gratuita a nível local são descontinuados por falta de participação da comunidade.

Tendo em conta estes aspetos, consideramos que uma proposta de aprendizagem a distância que:

- i) contribua para o desenvolvimento de competências comunicativas dos participantes no âmbito das suas atividades profissionais (principalmente na área do comércio e restauração ou similares);
 - ii) se possa conciliar com as atividades diárias, não obrigando à alteração de rotinas;
 - iii) inclua ferramentas correntes e de uso regular,
- se revestiria de particular interesse para os participantes e motivaria a sua participação.

2. Fundamentação teórica

2.1. Aprendizagem na ótica do Sociointeraccionismo

O Sociointeraccionismo tem como foco a aprendizagem por meio da interação, tendo como base a perspetiva histórico-social de Vygotsky, cuja obra evidencia a compreensão das situações de ensino e aprendizagem como espaço em que o aprendente constrói conhecimento progressivamente a partir da interação com outras pessoas e com o meio. Nesta perspetiva, concebe-se que ensino e aprendizagem devem ser um processo cuja ação pedagógica deva ser centrada no aluno, levando em consideração as suas particularidades

intra e intersubjetivas (ARAÚJO & CARVALHO, 2011), assumindo-se o docente como um mediador, cujo propósito é apoiar o desenvolvimento da autonomia do aprendente.

Em se tratando de Educação a Distância, pensar em aspectos sociointeracionistas é compreender que, embora seja amplamente concebido que nessa modalidade o aluno é um sujeito que recebe conteúdos prontos num curso que foca basicamente na instrução, deve haver uma relação bilateral ou diálogo pedagógico (ARAÚJO & CARVALHO, 2011) no processo de ensino e aprendizagem. Desta feita, é preciso enfatizar a auto e a interaprendizagem.

Em suma, delinear situações de aprendizagem com base no Sociointeracionismo para a EaD, com atividades apoiadas em tecnologias digitais ubíquas, significa superar a compreensão de um tipo de estudo individual e isolado e criar oportunidades de trabalhos que auxiliem a exploração de ferramentas da internet, bem como de outras tecnologias, para a busca de informações e produção de conhecimento.

2.2. Ensino da Língua Portuguesa para fins específicos

Compreendendo o ensino e aprendizagem de língua a partir de uma base sociointeracionista, e com vista à comunicação em situações específicas, destacamos a concepção de língua e linguagem como espaço de interação (TRAVAGLIA, 2006), por meio do qual os sujeitos agem e se relacionam no cotidiano, nos diferentes âmbitos da vida, e com propósitos distintos. Essa forma de entender a língua possibilita a criação de situações sociais de interação semelhantes às que ocorrem na vida real, dado que conceber língua como prática interativa é entender que não se pode isolar as práticas de linguagem dos sujeitos e do seu cotidiano. Aprender uma língua é, assim, participar de situações concretas de comunicação ou simulacros dessas situações.

Prioriza-se, nesta perspectiva, o saber linguístico que o aluno já apresenta como ponto de partida para as atividades que serão desenvolvidas, e assume-se uma opção metodológica que contribua para a ampliação e desenvolvimento das capacidades de linguagem e conhecimento de outras variedades da língua.

2.3. Utilização do WeChat em contexto educacional

Uma das ferramentas de redes sociais mais populares da China, WeChat é usado em mais de 200 países, tendo atingido 846 milhões de utilizadores ativos mensais em 2016. WeChat é uma ferramenta de mensagens instantâneas baseada no dispositivo móvel que suporta mensagem textual e de voz, videoconferência, partilha de fotos, vídeos e chat em grupo.

De acordo com Wenger et al (2000), a criação de uma comunidade de prática pode ocasionar efeitos positivos na aprendizagem no ambiente de redes sociais, a qual se pode considerar como uma estrutura de conhecimentos ideal ou “a social structure that can assume responsibility for developing and sharing knowledge” (p.29 as cited in GUNAWARDENA et al, 2009). Na verdade, as funcionalidades da WeChat podem satisfazer efetivamente os três elementos estruturais da comunidade de prática: o domínio, a comunidade e a prática.

Contendo funções integrativas de diversas ferramentas comunicativas populares, um telemóvel em rede pode considerar-se como uma plataforma avançada para os pedagogos criarem um “ambiente construtivista de aprendizagem” (MUNCA, 2008, p. 37 as cited in WUYUNGAOWA, 2015), e a sua mobilidade pode fazer superar limitações de tempo, espaço e modo de aprendizagem, permitindo aprender em qualquer sítio, a qualquer momento, num contexto de educação a distância (HUTCHINSON, TIN & CAO, 2011).

A utilização do WeChat em atividades pedagógicas é uma área recente (ZHANG, 2016; HAN et al, 2016; LUO & YANG, 2016), sendo a maioria dos estudos relacionados com o ensino e aprendizagem de Inglês para fins específicos (ESP) na China. Nestes, considera-se que esta ferramenta pode assegurar também o fluxo de conhecimentos, um elemento fundamental da aprendizagem, à luz da teoria conectivista, de acordo com Siemens (2005).

3. O projeto “PortuguêsFácil”

3.1. Participantes

No âmbito desta proposta questionámos, numa primeira fase, 6 elementos da comunidade chinesa de Aveiro sobre as suas motivações para aprendizagem da Língua Portuguesa.

Tabela 1. Elementos da amostra

Género	Idade	Nível de língua (QEQR)	Profissão	Objetivos
M	19	A2	Empregado - loja chinesa	Apresentar mercadorias
F	35	A1	Empregada - restaurante	Apresentar pratos
F	46	A1	Cozinheira	Apresentar sushi
F	48	A1	Cozinheira	Apresentar sushi
F	39	A2	Caixa	Apresentar pratos, comunicar com clientes, tratar de pagamentos, etc.
M	43	A1	Dono - restaurante	Apresentar pratos, comunicar com os clientes.

Fonte: Autoria própria

3.2. Competências específicas a desenvolver

Com base no levantamento diagnóstico, delineámos esta proposta para procurar desenvolver competências linguísticas em língua Portuguesa, com vista a atingir os objetivos comunicacionais na área principal de ação dos participantes (restauração e comércio).

Em especial, e tendo em conta as necessidades comunicativas listadas, abordaremos as seguintes temáticas: saudações e fórmulas de tratamento social; nomeação, descrição e apresentação de objetos, ações e/ou alimentos; localização; etc.

Para tal, propomos diferentes tipos de atividades linguísticas, que irão ao encontro das necessidades identificadas. Será dada ainda especial atenção a aspetos de pronúncia (um fator importante, dada a diferença fonética entre as línguas).

3.3. Delineamento do método (estratégias e procedimentos)

A utilização de um ambiente de aprendizagem como o WeChat, com as suas funcionalidades, possibilita o trabalho com foco na aprendizagem colaborativa. Tendo em conta as necessidades e limitações do público-alvo verificadas a partir do levantamento diagnóstico, estruturámos a formação do seguinte modo (figura 1).

Figura 1. Esquematização do Módulo “PortuguêsFácil”

Fonte: Autoria própria

O módulo é composto por 10 etapas estruturadas em 3 grandes estágios:

- 1º - 1 etapa de introdução e socialização (apresentada na figura 2);
- 2º - 8 etapas de aprendizagem e desenvolvimento de competências linguísticas;
- 3º - 1 etapa de avaliação (formativa, processual e sumativa).

Em cada uma das etapas serão usados recursos multimédia como podcast, videocast, animações, imagens, gifs, entre outros, para a apresentação das atividades, e também

material complementar. Além disso, algumas das atividades, devido à maior extensão do texto ou complexidade da tarefa, terão uma versão chinesa para facilitar a compreensão.

Figura 2. Atividade 1 (extrato)
Fonte: Autoria própria

3.4. Tarefas a concretizar

Após a auscultação inicial de potenciais participantes e levantamento das suas necessidades (e dificuldades) linguísticas, planeámos e definimos as atividades a realizar, e criámos no WeChat o grupo e as atividades completas, com todas as animações, vídeos, textos e imagens necessárias. A implementação do módulo com os alunos auscultados, que está em preparação, será a próxima fase deste projeto e decorrerá em breve.

4. Considerações Finais

De modo geral, o módulo planeado contempla a oferta de um curso que pode contribuir, de forma significativa, para o desenvolvimento de competências comunicativas de trabalhadores chineses em Portugal e, dessa forma, também possibilitar a socialização desses sujeitos nas relações quotidianas ligadas, principalmente, ao âmbito laboral.

Dadas as características apresentadas, julgamos que esta proposta tem relevância académica por (i) eleger como público-alvo uma comunidade crescente de imigrantes que apresentam necessidades comunicativas no âmbito profissional, possibilitando uma melhor integração no trabalho e também na sociedade portuguesa; (ii) utilizar como tecnologia de suporte um aplicativo “nativo” e de uso corrente na comunidade (WeChat), contribuindo para o aumento da visibilidade da utilização dessa ferramenta como opção pedagógica para situações de aprendizagem; e (iii) configurar-se como uma proposta de educação a distância

que busca ancoragem na teoria sociointeracionista, privilegiando, assim, a aprendizagem a partir das relações em comunidade, acentuadas por ferramentas da Web 2.0.

5. Referências

ARAÚJO, M.; CARVALHO, A. O sociointeracionismo no contexto da EAD: A experiência da UFRN. In SOUSA, R.; MOITA, F.; CARVALHO, A. (Orgs.). **Tecnologias digitais na educação**. Campina Grande: EDUEPB, 2011. p. 177-208. Disponível em: <<http://books.scielo.org/id/6pdyn/pdf/sousa-9788578791247-08.pdf>>. Acesso em 15 jan. 2018

GASPAR, S. **A comunidade chinesa em Portugal: percursos migratórios, contextos familiares e mercado de trabalho**. Lisboa: CIES-IUL, 2015. Disponível em: <<https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/9897>>. Acesso em 15 jan. 2018

GUNAWARDENA, C. N. et al. A theoretical framework for building online communities of practice with social networking tools, Educational Media International. **Educational Media International**, Cyprus, v. 46, 2009. p. 3-16. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1080/09523980802588626>>. Acesso em 15 jan. 2018

HAN, J., et al. Study of teaching evaluation based on WeChat public platform. **Theory and Practice in Language Studies**, Ioannina, v. 4, n. 12, p. 2549-2554, 2016. Disponível em: <<http://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol04/12/17.pdf>>. Acesso em 15 jan. 2018

HUTCHISON, M.; TIN, T.; CAO, Y. "In-your-pocket" and "on-the-fly:" Meeting the needs of today's new generation of online learners with mobile learning technology. In: ANDERSON, T (Orgs.), **The Theory and practice of online learning**. Athabasca University: AU Press, 2011. p. 201-220.

IGREJA, R. **Chineses em Portugal: Integração e Relações com a Comunidade**. 2011. 9 f. Dissertação (Mestrado em Estudos Chineses)- Dep. Línguas e Culturas, Universidade de Aveiro, 2011. Disponível em: <<http://mechineses.yolasite.com/projectos.php>>. Acesso em 15 jan. 2018

LUO, H., & YANG, C. Using WeChat in teaching L2 Chinese: An exploratory study. **Journal of Technology and Chinese Language Teaching**, Macau, v. 7, n. 2, p. 82-96, 2016. Disponível em: <<http://www.tclt.us/journal/2016v7n2/luoyang.pdf>>. Acesso em 15 jan. 2018

MARTINS, M. **O Português dos Chineses em Portugal - O caso dos imigrantes da área do comércio e restauração em Águeda**. 2008. 146 f. Dissertação (Mestrado em Estudos Portugueses) - Dep. Línguas e Culturas, Universidade de Aveiro, 2008. Disponível em: <<http://ria.ua.pt/handle/10773/2809>>. Acesso em 15 jan. 2018

MUNCA, D. Turning blogs into cognitive tools. **The Essential Teacher**, Alexandria, v. 5, n. 2, p. 37-39, 2008. Disponível em: <<http://www.tesol.org/docs/pdf/12831.pdf?sfvrsn=2>>. Acesso em 15 jan. 2018

Siemens, G. Connectivism: A learning theory for the digital age. **International Journal of Instructional Technology & Distance Learning**, Pittsburgh, v. 2, n. 1, 2005. Disponível em: <http://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm>. Acesso em 15 jan. 2018

Travaglia, L. C. **Gramática e interação - uma proposta para o ensino de gramática**. São Paulo: Editora Cortez, 2006

WUYUNGAOWA, G. Engaging EFL Learners through WeChat: A Mobile Phone-Based EFL Learning Project in China. **International HETL Review**, New York, v. 5, n. 5, 2015. Disponível em: <<https://www.hetl.org/engaging-efl-learners-through-wechat-a-mobile-phone-based-efl-learning-project-in-china/>>. Acesso em 15 jan. 2018

Zhang, L. Research on the practice of flipped class mode based on the platform of WeChat. **Journal of US-China Public Administration**, New York, v. 13, n. 5, p.358-366, 2016. Disponível em: <<http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=28027.html>>. Acesso em 15 jan. 2018